

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИНЦИПУ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кадырова Фатима Бозоровна

Старший преподаватель Гиждуванского педагогического колледжа,
Бухарская область, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983900>

Аннотация: В данной статье рассмотрены мнения о научно-теоретической основе развития деятельности по принципу STEAM-образования в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: техническое образование; STEM-образование; условия, формирующие способность к научно-техническому творчеству; познавательное развитие.

Abstract: This article discusses opinions on the scientific and theoretical basis for the development of activities based on the principle of STEAM education in the preschool education system.

Key words: technical education; STEM education; conditions that form the ability for scientific and technical creativity; cognitive development.

В процессе вступления в период «Третий Ренессанс» в условиях Нового Узбекистана дошкольное образование было направлено на воспитание молодого поколения здоровым и всесторонне зрелым взрослым человеком в нашей стране, внедрение в образовательную систему эффективных форм и методов обучения и воспитания. Ведутся масштабные работы по организации эффективной системы. В частности, большое политическое и социальное значение имеет кардинальное изменение реформ, реализуемых во всех системах образования, доведение их до уровня мировых стандартов, эффективное использование нашего национального наследия с использованием международного опыта.

Организации дошкольного образования, школьные учителя, профессора и наша научная и творческая интеллигенция — четыре столпа нового ренессанса. Итак, поскольку организация дошкольного образования является одним из столпов нового возрождения, нам необходимо начинать обеспечивать качественное образование и воспитание подрастающего поколения, формируя и развивая его сознание, мышление и мировоззрение уже с детского сада. То есть, исходя из требований сегодняшнего дня, необходимо вооружать педагогов современными знаниями, постепенно повышать их педагогическое мастерство и профессиональную компетентность.

В целях системной и качественной реализации задач, поставленных перед системой дошкольного образования, нашим Правительством разработаны целевые решения и постановления.

Для развития этой системы были выделены большие денежные средства, которые направлены на обновление материально-технической базы организаций дошкольного образования на основе соответствующих мер.

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно мыслящий и доброжелательный гражданин. Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов деятельности. Поэтому возникла необходимость внедрения STEAM - технологии в образовательный процесс детского сада, что дает возможность создать благоприятные условия для приобщения дошкольников к научно-техническому творчеству и формированию творческого мышления и воображения, так же первоначальных технических навыков.

Таким образом, STEM-технология развивает любознательность, помогает выработать инженерные навыки, позволяет приобрести качества, необходимые для работы в команде, содействует умению анализировать результаты проделанных мероприятий, способствует наилучшей познавательной активности дошкольников.

Следует заметить, что за время проведенной работы по использованию STEM-технология заметны следующие результаты:

- дети проявляют познавательный интерес, активность, творческое воображение, волевою и мотиваци-онную направленность, самостоятельность;
- с удовольствием общаются, строят совместные планы, высказывают предположения, делают выводы;
- формируется сплочённость детского коллектива.

STEM-образование – одно из приоритетных направлений в современных школах и детских садах. Все потому, что в учебных заведениях набирает популярность робототехника, программирование и инженерное дело. В этом материале подробнее поговорим о STEM-образовании в детском саду, расскажем, в чем его преимущества и как внедрить подобные технологии в дошкольное учреждение.

STEM-образование – это модель, объединяющая в единую систему естественные науки и инженерные предметы. В основе такой модели интегрированный подход: химию, биологию, физику и математику

преподают не по отдельности, а в связи друг с другом для решения реальных технологических задач. Такой подход учит рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной области науки. Программа обучения сочетает теоретические и прикладные навыки. Ребенок получает шанс использовать информацию, проверять факты на собственном опыте.

Естественные науки объясняют законы природы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

- Технология позволяет испытывать научные знания на практике.
- Инженерия помогает работать с ресурсами, учит экспериментировать, улучшать окружающую среду.
- Математика развивает логическое мышление, умение следовать алгоритмам.

S - science | естественные науки

T - technology | технологии

E - engineering | инженерное искусство

M - mathematic | математика

Направлений развития науки и техники. Решение данной задачи будет осуществляться средствами STEM-образования (S — science, T — technology, E — engineering, M — mathematics: естественные науки, технология, инженерное искусство, математика). Именно поэтому сегодня система STEM развивается как один из основных трендов.

Специалисты в науке, технике, инженерии и математике играют ключевую роль в устойчивом росте и стабильности экономики страны и являются важным элементом, способствующим сохранению мирового лидерства любой страны в будущем. Образование в сферах STEM приучает критически мыслить, повышает научную грамотность и порождает новое поколение новаторов и изобретателей. Инновации приводят к появлению новых товаров и процессов, которые поддерживают нашу экономику. Эти

инновации и научная грамотность опираются на прочную базу знаний в областях STEM. Не подлежит сомнению, что для большинства рабочих мест будущего потребуется базовое понимание математики и науки.

Использованная литература:

1. Baxshilloevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. Scientific Impulse, 1(4), 1288-1292.
2. Baxshilloevna, S. M. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(2), 146-152.
3. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, (7).
4. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1130-1134.
5. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. Scientific progress, (7).
6. Baxshilloevna, S. M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 168-168.
7. Baxshulloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. Scientific Impulse, 1(4), 1426-1430.
8. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. Scientific progress, 2(7), 1139-1144.
9. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Проблемы педагогики, (6 (51)), 58-60.
10. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).
11. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. Scientific progress, 2(7), 1102-1108.
12. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1125-1129.

13. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). Scientific progress, 2(7), 1120-1124.
14. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARHASHMASI. Scientific progress, 2(7), 1135-1138.
15. Шарипова, М. Б., & Ньматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Вестник магистратуры, (3-3 (102)), 113-114.